

**O'QUV JARAYONIDA MOTIVATSIYA ORQALI KASBIY
KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISH USULLARI****Alibekova Mahzuna Alisher qizi**

Guliston davlat universiteti

Stajyor-o'qituvchisi

Qo'chqorova Sadoqatxon Shuhrat qizi

Guliston davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11191776>

Kompetentsiyaga asoslangan yondashuv olingan bilimlarni qo'llashning amaliyligini anglatadi. Ingliz tili haqida gapirganda, kommunikativ kompetentsiyani shakllantirish amaliy og'zaki va og'zaki muloqot jarayonida ingliz tilini bilish va undan foydalanishni anglatadi. Shubhasiz, ingliz tilini o'qitish jarayonida ushbu qoidalarning amalga oshirilishi o'qitish boshidan, ya'ni maktabning 1-sinfidan boshlab amalga oshirilishi kerak.

Aynan ta'limning dastlabki bosqichida siz chet tilini o'rganish uchun motivatsiyani muvaffaqiyatli shakllantirishingiz, darsda qiziqishni uyg'otishingiz va kognitiv faollikni rivojlantirishingiz mumkin, shu bilan ushbu o'quv fanidagi barcha o'quv faoliyatining to'g'ri vektorini yaratasiz. Ta'limning ongli motivatsiyasini shakllantirish masalasi ta'limning insoniy paradigmasiga mos keladigan asosiy masaladir. I. Y. Zimnaya, L. S. Vygotskiy, P. Y. Galperin va boshqalar kabi mahalliy o'qituvchilar va psixologlarning asarlarida.

Motivatsiyaning ikki turi ajralib turadi: ichki va tashqi. Tashqi o'quvchilarni faqat maqsadga erishilgunga qadar rag'batlantiradi, masalan, ajoyib belgini olish, ichki motivatsiya esa o'quvchini ijodiy faoliyatga undaydi. Shuning uchun ingliz tilini o'qitishning vazifasi asosan ichki motivatsiyani shakllantirishdir. Zamonaviy o'qituvchilarning tajribasi shuni ko'rsatdiki, bu faol o'qitish usullaridan foydalangan holda mumkin.

Aksariyat ta'lim muassasalari ta'lim faoliyati samaradorligini oshirish usullarini sinchkovlik bilan va intensiv ravishda o'rganishni boshladilar. Maktab dasturlari yildan-yilga ma'lum psixologik va pedagogik jihatlariga asoslanib o'zgarib turadi, shunda talaba faoliyatning paydo bo'lishi, yo'nalishi, shuningdek muayyan shakllarini amalga oshirish usullarini belgilaydigan va "motiv" tushunchasidan kengroq bo'lgan xatti-harakatlarning o'quv materialini o'zlashtirishi mumkin. Aytishimiz mumkinki, motivatsiya insonning xulq – atvori va faoliyatini belgilaydigan psixologik jihatdan tarqoq omillar tizimidir.

Zamonaviy maktablarning asosiy muammosi ta'lim motivatsiyasini shakllantirishdir. Uning ahamiyati maktab yangilanishi maktab o'quvchilari

mustaqil ravishda yangi ma'lumotlarni qidirishni va bilim olishni o'rganadigan usullardan foydalangan holda o'quv dasturlari va mazmuni bilan bog'liq.

Motivatsiya talaba o'quv faoliyati uchun o'zining ichki motivlari, maqsadlari va his-tuyg'ularini rivojlantirganda, talaba o'z xohish-istaklarini anglab, motivatsion sohasini o'z-o'zini rivojlantirganda shakllanadi. Ushbu jarayonda o'qituvchi turli xil pedagogik texnika va usullardan foydalangan holda kuzatuvchi emas, balki yo'naltiruvchi vektordir. O'quv va kognitiv motivatsiya to'g'ridan-to'g'ri o'rganishga faol yondoshishda aks etadi, o'z maqsadlariga muvaffaqiyatli erishish istagini amalga oshiradi

Chet tilini o'qitishda motivatsiyaning quyidagi turlarini ajratish mumkin:

1. Maqsadli motivatsiya-o'rganish maqsadlari va olingan bilimlarning amaliy ahamiyatini aniqlash, materialni ongli ravishda o'rganishga yordam beradi, bu esa yaxshi natijaga erishish ehtimolini oshiradi. 2. Muvaffaqiyatning motivatsiyasi-darslarda muvaffaqiyat holatini yaratish, olingan bilimlarni amalda, haqiqiy hayotda va nafaqat darslarda ishlatish istiqbollari yaratish.

3. Mamlakatshunoslik motivatsiyasi-til mamlakatning urf-odatlarini, mentaliteti va ijtimoiy asoslarini aks ettiradi, ijtimoiy hayotdagi o'zgarishlar tilda tezda aks etadi. Tilning ijtimoiy madaniyati o'rganishda katta ahamiyatga ega.

4. Estetik motivatsiya-o'rganish qiziqarli bo'lsa, natija albatta muvaffaqiyatli bo'ladi.

5. Instrumental motivatsiya-talabalarning individualligi va temperamentini hisobga olish, o'quvchiga yaqinroq bo'lgan masalada o'zini anglash qobiliyati, unga ushbu faoliyatni kerakli darajada bajarishga yordam beradi.

Talabalarning chet tilini o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini oshirishning juda ko'p turli xil usullari va usullari mavjud. O'yin faoliyat motivatsiyaning kuchli omilidir, u o'quvchilarning o'zlashtirilishi kerak bo'lgan o'quv materialiga bo'lgan talablariga javob beradi.

Ilmiy-tadqiqot adabiyotlarini o'rganib chiqib, shuni aytishimiz mumkinki, o'quv jarayonida o'yin faoliyati turli funksiyalarni bajaradi:

1. Ta'lim funksiyasi-talabalarning ko'nikma va ko'nikmalarini, bilim qobiliyatlarini olish va rivojlantirish, chet tilini bilish qobiliyatini rivojlantirish.

2. Ta'lim funksiyasi-hamkorlikda ishlash, sherikni hurmat qilish, yordam berish va qo'llab-quvvatlash qobiliyatini rivojlantirish. Chet tilidagi nutq odob-axloq qoidalarini o'zlashtirish.

3. Ko'ngilochar funktsiya-dars qiziqarli va qiziqarli tarzda o'tkaziladi, bolalar ishtiyoqlidir, o'rganish uchun ijobiy muhit yaratiladi.

4. Kommunikativ funktsiya – chet tilidagi aloqa holatini yaratish, turli xil kommunikativ munosabatlarni yaratishga yordam beradigan turli xil ish shakllaridan foydalanish, talabalar bir-biri bilan chet tilida o'zaro aloqada bo'lish.

5. Gevşeme funktsiyasi - qulay atmosferani yaratish, ko'pincha intensiv o'rganish paytida mavjud bo'lgan ichki stressni kamaytiradi.

6. Psixologik funktsiya-intensiv faoliyatga ichki tayyorgarlik, katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashga munosabat

7. Rivojlanish funktsiyasi-yashirin individual imkoniyatlarni ochishga qaratilgan shaxsiy fazilatlarini rivojlantirish.

Ingliz tilini o'qitishning asosiy vazifasi talabalarni darsda faol ishlashga va yangi bilimlarni olishga undashdir. Zamonaviy o'qituvchilarning tajribasi shuni ko'rsatdiki, bu faol o'qitish usullaridan foydalangan holda mumkin

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Attitudes and motivation in second language learning, 1972/ Gardner R. C., Lambert, W. E., Rowley, MA: Newbury House, 1972. — 216 b.

2. Intrinsic motivation and self-determination in human behavior, 1985/ Deci E. L., Ryan R. M., Nueva York, EEUU: Plenum, 1985. — 371 b.

3. Are you providing adequate motivation to your students as they're learning a language? <https://www.fluentu.com/blog/educator/motivation-in-language-learning/>

4. Caloco Spanish — 29 proven ways to motivate your world language students// <https://calicospanish.com/29-proven-ways-to-motivate-your-world-language-students/>

5. How to keep your students motivated | British Council// <https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/how-keep-your-students-motivated>